

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

С началом нового века в мировой теории и практике изучения иностранным языкам, возникли многочисленные методы, направленные на формирование коммуникативных навыков.

Совместно с изменением методов интенсивно развивалось само понятие метод обучения. В настоящее время такое представление не располагает неукоснительно однозначного терминологического обозначения в странах мира, в том числе и в Казахстане.

Так, русскому термину метод в современной иностранной литературе могут соответствовать термины, обозначающие подход. В отечественной методике иностранного языка термин метод может обозначать отдельные элементы системы (метод обучения лексике или фонетике и другие) что часто подходит термину приемы в литературе других стран. Наиболее действенной методикой обучения иностранным языкам ведущие специалисты в сфере лингвистического образования полагают коммуникативную методику (The Communicative Approach) преподавания.

Коммуникативная методика основывается на последующих принципах:

Речевая направленность обучения, означающая, что речевая деятельность является не столько средством обучения, но также ее целью. Это обстоятельство предполагает:

- а) коммуникативное поведение преподавателя, который вовлекает учащихся в общую деятельность и тем самым воздействует на процесс общения;
- б) применение упражнений, максимально воссоздающих ситуации общения;
- в) направленность внимания учащихся на цель и содержание высказывания.

Учет индивидуально-психологических особенностей учащегося при ведущей роли его личностного аспекта:

- а) способностей к усвоению языка (вид памяти, уровень фонематического слуха, способности к обобщению и других);
- б) умений проделывать эти или иные варианты деятельности, другими словами умений учиться;
- в) индивидуальных свойств по интересам, мировоззрение, положению в коллективе учащихся;
- г) общих интеллектуальных возможностей (унаследованных и приобретенных);
- д) свойственных ему предпочтений при сборе информации (зрительные, слуховые, моторные и некоторые другие);

е) для коммуникативного метода индивидуализация обучения с опорой на особенности личности учащегося представляется главным средством создания мотивации учения и активизации обучающегося в ходе занятий.

Речемыслительная активность как постоянная вовлеченность учащихся в процесс общения в непосредственной (вербальной) или опосредованной (мыслительной) форме.

Функциональный подход к отбору учебного материала на всех уровнях: лексическом, грамматическом, ситуативном, тематическом. Из этого можно сделать вывод, что любой единице языка отводится в процессе учебной деятельности какая-либо речевая функция. Недостатком традиционного преподавания является заучивание слов и грамматических в отрыве от речевых функций.

Ситуативность процесса обучения, рассматриваемая и как способ вербальной стимуляции, и как условие развития речевых умений.

Проблемность, как способ организации и представления учебного материала. В соответствии с этим принципом материал преподавания должен представлять интерес для учащихся, соответствовать их возрасту и служить основанием для решения речемыслительных задач путем вовлечения учащихся в обсуждение содержания текстов и проблем общения.

Успех преподавания и отношения учащихся к предмету во многом зависит от того, насколько интересно и эмоционально преподаватель проводит уроки. Для решения обучающей задачи недостаточно заниматься в классе только имитацией жизненных ситуаций.

Требуется дополнительная тренировка, работа, направленная на усвоение как языкового, так и информативного материала, формирование некоторых коммуникативно-познавательных действий и прочее. Вернее, необходимы упражнения, которые, с одной стороны, обеспечивали бы соответствующую коммуникативную тренировку, а с другой – сохраняли бы «аутентичность» (подлинность) применения иностранного языка.

Приемы коммуникативной методики используются в большинстве случаев, в коммуникативных играх, в ходе каких обучающиеся решают коммуникативно-познавательные задачи средствами изучаемого иностранного языка. Поэтому основное назначение коммуникативных игр – организация иноязычного общения в ходе решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы.

В основе обучения детей устному общению на иностранном языке в начальной школе лежит игра, которая, по меткому выражению И. А. Зимней, является эмоциональным оправданием для перехода на новый язык обучения [1].

Применение игры как способа формирования коммуникативных навыков в начальной школе, разрешают учителю формулировать такие речевые задачи, в которых есть мотив и цель речевого действия и которые устанавливают употребление необходимых стандартов общения [2].

Следовательно, рассматриваем игру как ситуативно – вариативное упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца среди, максимально

приближенных к реально-речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, целенаправленностью, речевого воздействия компетенции.

Тренировочные способности использования игры давно известны. Некоторые учёные, занимающиеся преподаванием иностранных языков, справедливо обратили внимание на обоснованность использования игрового метода. Это связано с тем, что игра показывает особенно полные, а иногда и неожиданные способности любого человека, и ребенка в частности.

Игра рассматривается как ситуационно-переменное упражнение, где можно повторять речевую выборку многократно в условиях, максимально приближенных к реальной речевой коммуникации с присущими ей особенностями – эмоциональным, целеустремленным, речевым воздействием.

На уроке иностранного языка используются разные типы игр: языковые, дидактические, интеллектуальные, ролевые, деловые. Игровые методы используются для развития всевозможных речевых активностей. Например, фонетически направленные игры и игры восприятия слуха способствуют развитию такого восприятия, как аудит.

Текстовое аудирование очень эффективно, если оно проводится в виде невербальной игры. Таким образом, детям заранее выдаются карточки с ролями (в том числе ролями неодушевленных объектов). После этого учитель вслух читает текст (сказку, короткую фабулярную историю), а ученики, не произнося ни слова, с помощью жестов, мимики и пантомимы играют его в ролях. Эта форма аудита имеет большое преимущество, так как правильные или некорректные визуальные действия и действия детей сразу сигнализируют об уровне понимания текста.

Для формирования правильного, чувствительного к искажениям фонематического слуха можно использовать игру «Правильно – неправильно», во время которой учитель называет отдельные слова или слова в предложениях, фразах. Учащиеся поднимают руку при произнесении выделенного им звука в звукосочетаниях. Тогда учитель просит каждого школьника, которого ранее разделили на команды, прочесть определенные звуки, слова, фразы и предложения. Если звук читается правильно, остальные ученики поднимают руку с зелёной карточкой (флагом), если неправильно, то руку с красной карточкой (флагом). Команда побеждает, что после подсчета очков наиболее правильно оценит наличие или отсутствие ошибок.

Для формирования навыка установления адекватных звукобуквенных соответствий нередко применяется игра «Какое слово звучит?». В процессе игры учащимся предлагается набор из 10-20 слов. Учитель начинает читать с определенной скоростью слова в произвольной последовательности.

Обучаемые должны сделать следующее:

Вариант 1. Найти в списке слова, произнесенные учителем, и поставить рядом с каждым из них порядковый номер по мере их произнесения педагогом. Вариант 2. Отметить в списке только те слова, которые были произнесены преподавателем.

Вариант 3. Записать на слух слова, которых нет в списке, и попытаться найти их в словаре, и, если они неизвестны обучаемым, выписать их значения, установить, имелись ли фонетические ошибки при их произнесении.

Выигрывает тот, кто наиболее качественно выполнил задание. Весьма познавательной, активизирующей мыслительную деятельность учеников, является интеллектуальная игра «The cleverest student».

Во время игры ученики формируют пары. Каждой паре предлагаются картинки с картами, на которых написаны соответствующие реплики. С их помощью нужно озвучивать картинки. Выигрывает пара, которая первой подготовит диалог и правильно его воспроизведёт. Усложнить это упражнение можно, введя задачу, предполагающую не просто воспроизведение диалога, а включение театральных элементов: мимики, жестов, определенных движений.

Для наиболее продуктивного преподавания иностранного языка преподавателю необходимо создать на уроке атмосферу реальных жизненных ситуаций, стимулирующих познавательную активность учащихся, а также закрепляющих мастерство адекватного поведения, то есть реализующих принцип подлинности общения с помощью сценарно-контекстной технологии.

«Meeting Guests in the Lobby», «Invitations», «At the Supermarket и другие темы могут быть наиболее подходящими для этой технологии. В момент инъекции студент задает вопросы объекту – себе, пытаясь на чувственном уровне воспринимать, понимать, видеть ответы. Рожденные одновременно мысли, чувства, ощущения – образовательный продукт ученика, который затем может быть им выражен устно:

Наиболее эффективно, особенно в раннем возрасте, введение и закрепление лексического материала, речевых образцов происходит в игре.

Благодаря игре дети усваивают материал осознанно, а не имитативно. Считаем возможным продемонстрировать изложенные положения на примере конспекта урока на тему «Мы из Великобритании».

Ролевая игра, являясь своего рода «незаменимым помощником учителя», имеет стабильную дидактическую структуру, что означает единство её целей, содержания, ролей, социально-психологических и дидактических условий, реквизитов и этапов, обеспечивающих её целостность при различных внешних и внутренних изменениях. По мнению М.Н. Скаткина, важно осознать, каким дидактическим задачам должна способствовать эта игра, на развитие каких психических функций она рассчитана [3].

Ролевая игра используется для решения сложных задач усвоения нового материала, фиксации и развития творческих способностей, а также формирования общих медицинских навыков. Он позволяет учащимся понимать и изучать учебные материалы с различных точек зрения. Социальная значимость ролевых игр заключается в том, что в процессе решения определённых задач активизируется не только знание, но и развиваются коллективные формы общения.

С появлением активных методов преподавания давно известные методики драматургии и театра стали одним из вариантов деловой игры и широко используются на уроках английского языка.

Анализ методологической литературы показал существование множества условий для приема театра: производство, организация, образовательный/дидактический театр, драма. Однако все эти понятия ограничиваются тем, что под «творческим использованием письменной и устной речи на основе художественного литературного произведения» подразумевается термин «театр в преподавании иностранного языка» [4].

Театр улучшает качество речи учащихся также фонетически, так как тональность голоса и выразительность являются важными составляющими устного представления. Естественно, конкретные роли выдвигают определенные риторические требования: студенты должны модулировать свой голос, чтобы выразить чувства и передать настроение героя. Ясность и ясность следует указывать отдельно. Студенты должны четко произносить слова, уважая артикуляцию, чтобы спектакль был понятен присутствующим зрителям.

В процессе театрализации, учащиеся совершенствуют умения диалогической речи, учатся выразительно и эмоционально читать свои роли, овладевают некоторыми элементами сценической грамоты. Подготовка театрализации развивает творческое воображение, коммуникативность, нравственность и художественный вкус. Значение театрализации в овладении умениями и навыками речевой деятельности определяется, прежде всего, тем, что она исключает механическое воспроизведение материала, поскольку она создает благоприятные условия для усвоения речевых структур и формирования способности общаться на изучаемом языке.

Обучающие возможности игровых технологий велики, поскольку они основываются на моделировании естественной ситуации общения, в том числе и профессионального. Кроме того, наряду с развитием логического мышления, развиваются коммуникативные и творческие способности учащихся, а также они способствуют снятию психологического барьера у большинства учеников.

Таким образом, использование различных игровых методов обучения способствует выполнению важных методических задач, таких как создание психологической готовности учащихся к речевому общению, обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала, тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи и в целом способствует формированию коммуникативной компетенции обучающихся.

Литература

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Университетская книга; Логос, 2008. 384 с.
2. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2017. 365 с.
3. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие детей. М.: Просвещение, 1980. 144 с.
4. Макаренко Е.В. Осмысление компетентностно-ориентированного подхода в образовании 2011. № 2. С. 2.

